

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК:616.831-005.8:616.12-008.331.1

Саломова Нилуфар Каххаровна

Salomova.nilufar@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0001-2060-9142>

Жамолов Шариф Шухратович

sharifjamolov97@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-4531-4521>

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сина

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265571>

АННОТАЦИЯ

Ишемический инсульт остаётся одной из основных причин инвалидизации и смертности. В исследовании 287 пациентов показано, что восстановление функций определяется не только клиническими, но и социальными факторами. В ранние сроки преобладал выраженный неврологический дефицит и мультифункциональные когнитивные нарушения. Отмечены изменения гемостаза, повышение воспалительных маркёров (sICAM-1, MPO, sE-selectin) и адгезии тромбоцитов, увеличивавшие риск рецидива. Комбинация АСК с клопидогрелом снижала риск повторного инсульта, а добавление ТМС и холин-альфостерата повышало эффективность реабилитации в 1,5 раза. Вторичная профилактика включает коррекцию факторов риска и модификацию образа жизни.

Цель: Оптимизация реабилитационных мероприятий путем оценки клинико-биохимических изменений на различных стадиях ишемического инсульта в амбулаторных условиях, реологических характеристик крови. **Материалы и методы:** Исследование проведено у 216 пациентов в восстановительный период после атеротромботического и лакунарного инсульта лёгкой и средней тяжести. Для оценки воспалительных процессов, связанных с эндотелиальной дисфункцией, определялись уровни MPO, sICAM-1 и sE-селектина. Реабилитация включала индивидуализированное применение ТМС и альфасолинэстера для коррекции когнитивных нарушений и профилактики рецидива. **Результаты.** По шкале NIHSS оценивалась выраженность дефицита, по Бартел — уровень адаптации, который у 3-й подгруппы был в 1,5 раза выше ($p < 0,01$). При инсульте преобладали когнитивные нарушения: у молодых по ACE-R отмечался рост баллов (81,3→90,9), у среднего возраста — снижение (79,6→72,3), у пожилых — ещё более выраженное (70,7→67,1). Выявлено одностороннее повышение ВКА. У 3-й подгруппы уровни sICAM-1, MPO и sE-selectin первоначально снижались, но в фазе декомпенсации возрастали: в 1-й группе — в 1,5 раза, в 3-й — в 2,3 раза ($p < 0,001$). Наибольшие значения sICAM-1 отмечены в сравнительной группе. **Заключения.** Анализ показал, что в раннем и позднем восстановительных периодах уровень функционального восстановления был выше в 1,5 раза ($p < 0,05$), однако связи с гемостазом не выявлено. Основные факторы риска повторного инсульта: СД 2 типа, АГ 3 степени, метаболический синдром, эндотелиальная дисфункция и повышенная адгезия тромбоцитов. У 32,1% сохранялась тромбоцитарная активность на фоне АСК, тогда как комбинация с клопидогрелом снижала риск в 1,5 раза ($p < 0,05$). Повышение адгезии тромбоцитов отмечено у 66% в раннем, 56% — в позднем и 71% — при повторном инсульте, что требует индивидуальной антиагрегантной терапии. Применение ТМС и холин-альфостерата повышало эффективность реабилитации в 1,5 раза, а профилактика включала коррекцию факторов риска и образа жизни.

Ключевые слова. MPO, sICAM-1 и sE-селектина, ТМС, инсульт.

Саломова Нилуфар Каххаровна

Жамолов Шариф Шухратович

Бухоро давлат тиббиёт институти

АМБУЛАТОР БОСҚИЧДА ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ КЛИНИК-БИОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАР

АННОТАЦИЯ

Ишемик инсульт ногиронлик ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. 287 бемор иштирокидаги тадқиқотда функционал тикланиш нафақат клиник, балки ижтимоий омилларга ҳам боғлиқ экани аниқланди. Илк босқичларда кучли неврологик дефицит ва кўп функцияли когнитив бузилишлар кузатилди. Гемостаз ўзгаришлари, яллиғланиш маркёрлари (sICAM-1, MPO, sE-selectin) ва тромбоцит адгезиясининг юқори даражаси қайд этилди, бу эса инсульт рецидиви хавфини оширди. АСК ва клопидогрел комбинацияси қайталанувчи инсульт хавфини камайтирди, ТМС ва холин-альфостерат қўлланилиши эса реабилитация самарадорлигини 1,5 марта оширди. Иккиламчи профилактика хавф омиллари ва турмуш тарзини тузатишни ўз ичига олади.

Мақсад. Амбулатор шароитда ишемик инсультнинг турли босқичларида клиник-биокимёвий ўзгаришлар ва коннинг реологик хусусиятларини баҳолаш орқали реабилитация тадбирларини оптималлаштириш. **Материал ва методлар.** Тадқиқот атеротромботик ва лакунар инсультдан кейинги тикланиш даврида бўлган энгил ва ўрта оғирликдаги 216 беморда ўтказилди. Эндотелий дисфункцияси

билан боғлиқ яллиғлиниш жараёнларини баҳолаш учун MPO, sICAM-1 ва sE-selectin даражалари аниқланди. Реабилитация индивидуал равишда ТМС ва альфасолинэстерат қўллаш орқали когнитив бузилишларни тузатиш ва рецидивнинг олдини олишга қаратилди. **Натижалар.** NIHSS шкаласи бўйича неврологик дефицит, Бартел шкаласи бўйича эса адаптация баҳоланди; 3-подгруппа беморларида адаптация даражаси 1,5 марта юқори бўлди ($p<0,01$). Инсульлда кўп функцияли когнитив бузилишлар устун келди: ёшларда ACE-R баллари ўсди (81,3→90,9), ўрта ёшларда пасайиш кузатилди (79,6→72,3), кексаларда эса янада кучли пасайиш қайд этилди (70,7→67,1). Бир томонлама ВКА ўсиши аниқланди. 3-подгруппада sICAM-1, MPO ва sE-selectin бошланғичда пасайди, ammo декомпенсация фазасида: 1-подгруппада 1,5 мартага, 3-подгруппада эса 2,3 мартага кўтарилди ($p<0,001$). Энг юқори sICAM-1 даражалари киёсий гуруҳда кузатилди. **Хулосалар.** Илк ва кеч тикланиш даврларида функционал тикланиш 1,5 марта юқори бўлди ($p<0,05$), лекин гемостаз кўрсаткичлари билан боғлиқлик топилмади. Қайталанувчи инсулт хавфининг асосий омиллари: 2-тур қандли диабет, 3-босқич артериал гипертензия, метаболит синдром, эндотелий дисфункцияси ва тромбоцит адгезиясининг ошиши. 32,1% беморда АСК фониди тромбоцит фаоллиги сақланиб қолди, АСК + клопидогрел комбинацияси эса хавфни 1,5 марта камайтирди ($p<0,05$). Тромбоцит адгезияси 66% — илк, 56% — кеч даврда ва 71% — қайталанувчи инсульлда юқори бўлиб, индивидуал антиагрегант терапия зарурлигини кўрсатди. ТМС ва холин-альфостерат реабилитация самарадорлигини 1,5 марта оширди, профилактика эса хавф омиллари ва турмуш тарзини тузатишни ўз ичига олди.

Калит сўзлар: MPO, sICAM-1, sE-selectin, ТМС, инсулт.

Salomova Nilufar Kakharovna
Jamolov Sharif Shukhratovich
Bukhara State Medical Institute

CLINICAL AND BIOCHEMICAL CHANGES AFTER STROKE AT THE OUTPATIENT STAGE

ANNOTATION

Ischemic stroke remains one of the leading causes of disability and mortality. In a study of 287 patients, it was shown that functional recovery depends not only on clinical but also on social factors. In the early stages, pronounced neurological deficits and multifunctional cognitive impairments predominated. Changes in hemostasis, elevated inflammatory markers (sICAM-1, MPO, sE-selectin), and increased platelet adhesion were noted, which raised the risk of recurrence. The combination of ASA and clopidogrel reduced the risk of recurrent stroke, while the addition of TMS and choline alfoscerate increased rehabilitation effectiveness by 1.5 times. Secondary prevention includes risk factor management and lifestyle modification.

Objective. Optimization of rehabilitation measures through the assessment of clinical and biochemical changes at different stages of ischemic stroke in outpatient settings, including rheological properties of blood. **Materials and Methods.** The study was conducted in 216 patients during the recovery period after atherothrombotic and lacunar stroke of mild and moderate severity. To assess inflammatory processes associated with endothelial dysfunction, levels of MPO, sICAM-1, and sE-selectin were measured. Rehabilitation included individualized application of TMS and alfoscerate to correct cognitive impairments and prevent recurrence. **Results.** Neurological deficits were assessed using the NIHSS scale, and adaptation was evaluated using the Barthel Index, where the 3rd subgroup showed 1.5-fold higher scores ($p<0.01$). Cognitive impairments predominated: in young patients, ACE-R scores increased (81.3→90.9), in middle-aged patients scores decreased (79.6→72.3), and in elderly patients the decline was more pronounced (70.7→67.1). A unilateral increase in MCA blood flow was observed. In the 3rd subgroup, sICAM-1, MPO, and sE-selectin levels initially decreased, but in the decompensation phase increased: in the 1st group by 1.5 times, in the 3rd group by 2.3 times ($p<0.001$). The highest sICAM-1 values were recorded in the comparative group. **Conclusions.** In both early and late recovery periods, functional recovery was 1.5 times higher ($p<0.05$), although no association with hemostasis was found. The main risk factors for recurrent stroke were type 2 diabetes mellitus, grade 3 arterial hypertension, metabolic syndrome, endothelial dysfunction, and increased platelet adhesion. In 32.1% of patients, platelet activity persisted despite ASA, while combination with clopidogrel reduced the risk by 1.5 times ($p<0.05$). Platelet adhesion was elevated in 66% in the early phase, 56% in the late phase, and 71% in recurrent stroke, requiring individualized antiplatelet therapy. TMS and choline alfoscerate increased rehabilitation effectiveness by 1.5 times, while prevention included risk factor correction and lifestyle modification.

Keywords. MPO, sICAM-1, sE-selectin, TMS, stroke.

Введения: Острые нарушения мозгового кровообращения являются одной из ведущих причин смертности и инвалидизации, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. По данным ВОЗ, ежегодно инсулт переносят около 15 млн человек, из которых 11% умирают в течение года, 18% страдают повторным инсультом, а у 12–14% развиваются когнитивные расстройства, приводящие к инвалидности. С 2000 по 2016 год смертность от хронических нарушений кровообращения возросла на 42%, от инсульта — на 19%.

Инсулт сопровождается тяжёлыми неврологическими и когнитивными нарушениями, снижающими качество жизни. Итоги реабилитации зависят не только от клинических факторов, но и от психосоциальной адаптации пациентов. Однако стандартные программы лишь частично решают эту задачу. Перенесённый инсулт затрагивает не только больного, но и его семью, требуя значительных физических и эмоциональных ресурсов при уходе за пациентом с двигательными нарушениями.

Цель исследования: Оптимизация реабилитационных мероприятий путем оценки клинико-биохимических изменений на различных стадиях ишемического инсульта в амбулаторных условиях, реологических характеристик крови.

Материалы и методы: В исследование включены 287 пациентов с ишемическим инсультом, обратившихся в отделение неотложной неврологии Бухарского филиала РНЦЭМП и

наблюдавшихся амбулаторно. Основную группу составили 216 пациентов (61,5±2,8 лет; мужчины 52,7%, женщины 47,3%), разделённые на 3 подгруппы по длительности инсульта: 1–3 мес ($n=72$), 3–6 мес ($n=81$), 6–12 мес ($n=63$). В группу сравнения вошёл 71 пациент с повторным инсультом, контрольную 48 добровольцев. По классификации ВОЗ (2021) распределение по возрасту: молодые (18–44 лет), средние (45–59 лет), пожилые (60–74 лет). В основной группе доля пожилых пациентов преобладала (до 48,6%). В сравнительной группе 12,9% молодые, 50% среднего возраста и 37,1% пожилые. Пациенты старческого возраста не включались.

Статистическая обработка данных проведена с использованием специализированных программ для медико-биологических исследований.

Результаты: клинического, биохимического анализа крови после инсульта освещаются факторы риска развития неврологических изменений в амбулаторных условиях у пациентов с ишемическим инсультом, а также особенности клинико-неврологического и психоэмоционального состояния этих пациентов. Среди субъективных признаков гемипарез лидировал во всех исследуемых группах. В свою очередь, нарушения речи, афазия, дизартрия, когнитивные нарушения, гемианопсия, нистагм, гипестезия на половине лица, асимметрия носоглотки, дисфагия, отклонение языка, гемигипестезия,

анизорефлексия, патологические рефлексy, рефлексy орального автоматизма, статическая атаксия, динамическая атаксия, головная боль, головокружение, шум в ушах, сон заняли следующие места со значительным преобладанием в основной группе ($p < 0,001$). В постинсультном периоде инсульта в ходе исследования была выявлена динамика неврологических симптомов у пациентов в группе по шкале NIHSS. В соответствии с этим было обнаружено, что умеренные изменения у пациентов 1-й п/группы наблюдались в 1,5 раза чаще по сравнению уровня легкими и выраженными

изменениями ($p < 0,01$). Во 2 - п/группе средние изменения проявлялись значительным 3,5-кратным преобладанием над четко выраженными изменениями ($p < 0,001$), в то время как в 3 - п/группе тяжесть неврологического дефицита демонстрировала более высокие показатели, в среднем в 3,8 раза превышающие четко выраженные изменения ($p < 0,001$), (рис. 1). У пациентов основной группы преобладал дефицит среднего уровня по шкале NIHSS, который составил $11,09 \pm 0,1$ балла.

Рисунок 1. Оценка тяжести инсульта по шкале NIHSS в исследуемой группе пациентов (%).

По шкале NIHSS выраженность дефицита зависела от длительности инсульта, по Бартел уровень адаптации. В 3-й подгруппе адаптация была в 1,5 раза выше, чем в 1-й и 2-й ($p < 0,01$), (рис. 2).

Рисунок 2. Степень адаптации пациентов к повседневной жизни по шкале Бартела.

При ишемическом инсульте преобладали мультифункциональные когнитивные расстройства. По шкале ACE-R у молодых пациентов отмечен рост баллов: в группе сравнения 81,3, в 1-й п/группе 83,3, во 2-й 86,8, в 3-й 90,9. В

среднем возрасте показатели были ниже: 79,6; 75,1; 79,0 и 72,3 соответственно. У пожилых пациентов выявлено наиболее выраженное снижение: 70,7; 78,8; 70,4 и 67,1 (табл. 1).

Таблица 1

Оценка когнитивных функций по модифицированной шкале Адденбурка (в баллах)

Когнитивные домены	Норма	Молодой возраст (18-44)			
		Сравнительная группа (n=71)	Основная группа		
			1-п/группа (n=72)	2-п/группа (n=81)	3-п/группа (n=63)
Внимание	18	15,2±0,2	14,2±0,2	15,5±0,2	15,9±0,3
Память	26	21,1±0,3	21,3±0,3	22,2±0,3	23,2±0,4*
Скорость вербальных ассоциаций	14	11,5±0,16	12,6±0,17	12,9±0,2	13,1±0,2*
Речь	26	21,4±0,3	21,8±0,3	22,3±0,3	24,6±0,4*
Зрительно-пространство функции	16	12,1±0,17	13,4±0,18	13,9±0,2	14,1±0,2*

Итого	100	81,3±1,14	83,3±1,16	86,8±1,07	90,9±1,4*
Средний возраст (45-59)					
Когнитивные домены	Норма	Сравнительная группа (n=71)	Основная группа		
			1-п/группа (n=72)	2-п/группа (n=81)	3-п/группа (n=63)
Внимание	18	13,1±0,2	13,2±0,2	13,5±0,17	13,9±0,22
Память	26	20,3±0,3	21,6±0,3	22,6±0,3	22,9±0,36
Скорость вербальных ассоциаций	14	12,9±0,17	11,4±0,15	12,5±0,15	13,1±0,2
Речь	26	17,9±0,24	18,3±0,25	19,1±0,2	19,2±0,3
Зрительно-пространство функции	16	12,4±0,17	10,6±0,14	11,3±0,13	11,8±0,2
Итого	100	79,6±1,1	75,1±1,0	79±0,9	72,3±1,14*
Пожилые (60-74)					
Когнитивные домены	Норма	Сравнительная группа (n=71)	Основная группа		
			1-п/группа (n=72)	2-п/группа (n=81)	3-п/группа (n=63)
Внимание	18	13,2±0,2	13,1±0,2	14,7±0,18	11,2±0,2*
Память	26	19,1±0,3	21,2±0,3	18,2±0,22	17,1±0,3*
Скорость вербальных ассоциаций	14	9,5±0,13	11,1±0,15	9,8±0,12	9,5±0,1
Речь	26	17,3±0,24	21,1±0,3	18,9±0,23	19,0±0,3
Зрительно-пространство функции	16	11,3±0,15	12,3±0,2	11,1±0,13	10,3±0,2
Итого	100	70,7±1,0	78,8±1,09	70,4±0,8	67,1±1,06*
примечание:	- значимый по отношению к сравнительной группе (*- p<0,05)				

Согласно таблице 1, у пациентов основной группы когнитивный дефицит достоверно отличался от группы сравнения и между возрастными категориями. Отмечена тенденция улучшения когнитивных функций с возрастом и увеличением длительности инсульта. Моторная афазия у пациентов 1-й п/группы встречалась в 1,5 раза чаще, чем алексия в других группах (p<0,01). В 3-й п/группе аграфия сопровождалась акалькулией, частота которой была в 2 раза выше (p<0,05). Речевые нарушения значительно варьировали: в 1-й п/группе до 60% пациентов имели афазию и дизартрию, во 2-й — 30–50%, в 3-й — 15–30%. У пациентов 3-й п/группы отмечено значимое улучшение показателей NIHSS, индекса Бартела и ACE-R по сравнению с 1-й и 2-й п/группами. (p<0,05).

В основной и сравнительной группах выявлены корреляции с сопутствующими заболеваниями: наличие коморбидов повышало

риск повторного инсульта и ИБС. Система гемостаза при инсульте изменялась в зависимости от объема повреждения мозга, премоурбидных коагулопатий и сопутствующей патологии. Анализ коагулограммы показал значимые различия по активности антитромбина III: в 1-й подгруппе отмечалась повышенная активность системы. Преобладание гиперкоагуляции расценено как маркер продолжающейся ишемии и риска её рецидива. В группе сравнения признаки гиперкоагуляции встречались в 2,5 раза чаще, чем в основной (p<0,05), что связано с перенесённым повторным инсультом и необходимостью стационарного лечения. Наиболее выраженные изменения гемостаза в сторону гиперкоагуляции отмечены при атеротромботическом инсульте — в 1,5 раза чаще, чем при лакунарном (p<0,05), (рис. 3).

Рисунок 3. Основные показатели системы гемостаза у пациентов с различными патогенетическими подтипами инсульта.

При лакунарном инсульте отмечались более лёгкие, локальные коагуляционные изменения, быстро компенсируемые за счёт активации компрессионных механизмов. Статистически значимые различия между лакунарным и атеротромботическим инсультом выявлены по протромбиновому индексу и времени. Анализ

показателей воспаления показал повышение уровня С-реактивного белка и фибриногена, что подтверждает активное участие воспалительных реакций в патогенезе ишемического инсульта (таблица 4).

Таблица 4

Средние показатели воспалительных симптомов у пациентов в зависимости от течения ишемического инсульта

Маркеры воспаления	Основная группа			Группа сравнения (n=71)
	1 п/ группа (n=72)	2 п/ группа (n=81)	3 п/ группа (n=63)	
Лейкоциты $4-9 \times 10^9$ /л.	11,1±0,1*	9,7±0,06	7,7±0,09*	9,91±0,12
Моноциты, 3-10%	8,2±0,1	7,12±0,06*	6,69±0,07*	8,33±0,13
Лимфоциты, %	17,0±0,5	19,0±0,5*	20,7±0,5*	17,54±0,37
Палочкоядерные нейтрофилы, 1-4%	7,0±0,09**	6,0±0,07**	3,9±0,6	3,19±0,05
Сегментоядерные нейтрофилы, 40-70%	73,0±1,01*	52,0±0,6**	61,75±0,9	65,92±0,92
С-реактивный белок, 5 мг/л. гача	10,88±0,1	10,3 ± 0,1	8,09± 0,1*	10,88±0,15
Фибриноген, 2-4 г/л	4,67±0,17	4.1 ± 0,4	3,74±0,06*	4,67±0,06

Примечание: значимый по отношению к сравнительной группе (*- $p < 0,05$, **- $p < 0,01$)

В основной группе показатели общего холестерина, ЛПНП и коэффициента атерогенности были ниже, чем в группе сравнения. У пациентов группы сравнения отмечались более высокие значения ЛПНП (3,73±0,05), гиперхолестеринемии (5,34±0,11) и

коэффициента атерогенности (3,69±0,05), что указывает на более выраженную дислипидемию по сравнению с основной группой (табл. 5).

Таблица 5

Средние значения показателей липидограммы у пациентов с ишемическим инсультом

Показатели липидограммы	Основная группа			Группа сравнения (n=71)
	1 п/ группа (n=72)	2 п/ группа (n=81)	3 п/ группа (n=63)	
Общий холестерин, ммоль/л 5,2 ммоль/л	6,4±0,08	5,2±0,06*	4,92±0,07	6,7±0,09
ЛПНП, 3,0 ммоль/л гача	3,53±0,04	3,33±0,11	2,86±0,21*	3,73±0,05
ЛПВП, 1,0-1,5 ммоль/л	1,14±0,35	1,19±0,35	1,33±0,36*	1,04±0,01
Общ. триглицеридлар, 0,4-1,7 ммоль/л	1,61±0,72	1,13±0,72	0,98±1,10*	1,72±0,02
Коэффициент атерогенности 2,2 — 3,5	3,69±0,04	3,08±0,14	2,93±0,21*	3,9±0,05

Примечание:- значимый по отношению к сравнительной группе (*- $p < 0,05$)

При оценке сосудистого воспаления выявлено повышение миелопероксидазы во всех группах, что указывает на сохранение окислительного стресса; в группе сравнения концентрации sICAM-

1, МПО и sE-selectin были в 1,5 раза выше, чем в 3-й подгруппе ($p < 0,05$), (табл. 6).

Таблица 6

Показания к применению маркеров внутриклеточной адгезии у пациентов, перенесших ИИ

Давность ИИ	Основная группа			Группа сравнения (n=71)
	1 п/ группа (n=72)	2 п/ группа (n=81)	3 п/ группа (n=63)	
sICAM-1, 150-450 нг/мл	557,0 ± 7,7	531,0 ± 6,5*	498 ± 7,9**	587,0 ± 8,2
МПО, 0-469 нг/мл	547,3 ± 7,6	531,7 ± 6,5*	487,8 ± 6,01**	577,2 ± 8,1
sE-selectin, 58-70 нг/мл	152,8 ± 2,1*	131,0 ± 1,6*	114,0 ± 1,8**	167,3 ± 2,4
Прмичание:	значимый по отношению к сравнительной группе (*- $< 0,05$, **- $p < 0,01$)			

Повышенный уровень МПО отражает активацию нейтрофилов, усиление эндотелиальной дисфункции, гиперкоагуляцию и прогрессирование атеротромбоза. В 1-й подгруппе в период компенсации отмечалось снижение концентрации sICAM-1, МПО и sE-selectin, тогда как в фазе декомпенсации их рост приобретал патологический характер. Анализ ВКА показал одностороннее повышение: у пациентов 3-й подгруппы на ранних стадиях значения снижались, но в декомпенсации уровни sICAM-1 увеличивались в 1,5–2,3 раза ($p < 0,001$). В группе сравнения концентрация sICAM-1 была значительно выше.

Высокие уровни sICAM-1, МПО и sE-selectin коррелировали с выраженностью неврологического дефицита (NIHSS) и снижением

функциональных возможностей (Бартел), что указывает на активность воспаления и повреждение мозга. При анализе результатов чаще всего обнаруживался стеноз в правой внутренней сонной артерии, чуть реже - стеноз в правой и левой общей сонной артерии. Эффективность реабилитации оценивалась при применении ТМС и холин-альфоэстерата (ОГр-1) и стандартного лечения (ОГр-2). При одинаковых исходных показателях (2–3 балла) на амбулаторном этапе отмечена достоверная положительная динамика. По шкале Бартела мобильность выросла во всех группах, значительно в ОГр-1 (+3,3%; $p < 0,01$), чем в ОГр-2 (+2,7%; $p > 0,05$).

Рисунок 4. Сравнительная оценка по шкале Бартела у пациентов на этапе реабилитации с использованием метода ТМС и без использования метода ТМС (балльная оценка)

У пациентов с разной продолжительностью инсульта реабилитация с применением ТМС и холин-альфоэстерата показала более выраженный положительный эффект, чем

стандартное лечение (ОГр-2, $p < 0,05$). В группе ОГр-1 отмечалось значительное улучшение когнитивных функций по шкале ACE-R по сравнению с контрольными показателями (рис.5).

Рисунок 5. Динамика показателей физического здоровья пациентов на этапе реабилитации

У пациентов, перенесших инсульт, по шкале Бартела показатели выросли с $69,9 \pm 0,86$ до $89,3 \pm 0,7$ ($p < 0,001$). В ОГр-1 уровни sICAM-1 снизились с $557,9 \pm 0,1$ до $479,7 \pm 0,09$ нг/мл, sE-selectin со $152,8 \pm 0,05$ до $114,1 \pm 0,03$ нг/мл, МПО с $547,3 \pm 0,7$ до $472,3$ нг/мл. В ОГр-2: sICAM-1 с $531,9 \pm 0,1$ до $479,1 \pm 0,09$ нг/мл, sE-selectin со $131 \pm 0,04$ до $111 \pm 0,03$ нг/мл, МПО с $531,7 \pm 0,5$ до $472,3$

нг/мл. В 3-й подгруппе: sICAM-1 с $498,7 \pm 0,1$ до $467,9 \pm 0,1$ нг/мл, sE-selectin со $114 \pm 0,03$ до $90 \pm 0,02$ нг/мл, МПО с $505,3 \pm 0,8$ до $470,3 \pm 0,9$ нг/мл. Снижение биомаркеров указывало на эффективность терапии и уменьшение активности тромбоцитов и гемостаза. В группе сравнения эффект был в 1,5 раза ниже, что отражало наличие хронического воспаления (рис. 6).

Рисунок 6. Показатели биомаркеров внутриклеточной адгезии OGr-1 и в CG во время реабилитации

В OGr-2 уровни sICAM-1 снизились с $567,2 \pm 0,2$ до $538,1 \pm 0,1$ нг/мл, sE-selectin с $151,9 \pm 0,05$ до $139,5 \pm 0,05$ нг/мл, MPO с $558,8 \pm 0,7$ до $521,7 \pm 0,7$ нг/мл. Это отражало гиперактивность тромбоцитов и

гемостаза до лечения и меньшую эффективность реабилитации по сравнению с OGr-1 (Рис. 7).

Рисунок 7. Показатели биомаркеров внутриклеточной адгезии OGr-2 и в CG во время реабилитации

Заключения: Применение ТМС и холина альфосцерата у пациентов, перенесших ишемический инсульт, способствовало достоверному снижению уровней воспалительных биомаркеров (sICAM-1, sE-selectin, MPO) и обеспечивало в 1,5 раза более высокую эффективность реабилитации ($p < 0,05$). При этом прямой связи с изменениями гемостаза и тромбоцитарного звена не выявлено. Основными факторами риска повторного инсульта были СД 2-го типа, АГ 3-й степени, метаболический синдром, эндотелиальная дисфункция и усиление тромбоцитарной адгезии. У 32,1% пациентов повышенная адгезия тромбоцитов сохранялась

на фоне терапии АСК, тогда как комбинация АСК и клопидогрела снижала риск рецидива в 1,5 раза ($p < 0,05$).

Воспалительные изменения крови (повышение MPO, sICAM-1, sE-selectin) и высокая тромбоцитарная активность ассоциировались с риском повторного инсульта (66% в раннем, 56% в позднем восстановительном периоде, 71% при рецидиве; $p < 0,05$). Это подтверждает необходимость индивидуального подбора антиагрегантной терапии и включения ТМС и холина альфосцерата в комплексные программы вторичной профилактики инсульта.

Литература / References

1. Ажермачева М. Н., Алифирова В. М., Плотников Д. М., Алиев О. И., Соловцов М. А., Буркова К. И., Плотников М. Б., Показатели эндотелиальной дисфункции и реологические свойства крови в остром периоде ишемического инсульта // *Анналы клинической и экспериментальной неврологии*. - 2016. - Т. 10, № 1. - 14-19 б.
2. Азин А.Л., Якимова М.Е., Кубланов В.С. Ультразвуковой анализ и возможность электроимпульсной коррекции изменений в сердечно-сосудистой системе у лиц с ускоренным старением//*Вестник Уральского медицинского академической науки*. - 2012. - № 3 (40). - 48-49 б.
3. Александров С. Г. Функциональная асимметрия и межполушарные взаимодействия головного мозга: учебное пособие для студентов//С. Г. Александров; ГБОУ ВПО «ИГМУ» Минздрава России, Кафедра нормальной физиологии - Иркутск: ИГМУ.2014.- 62 б.
4. Аلكян Б. Г., Абугов С. А., Андреев Д. А., Бурычкова Л. И., Вавилова Т. В., Вершинина М. Г., Воробьева Н. А., Иванова Г. Е., Ломакин Н. В., Мешкова К. С., Покровский А. В., Стаховская Л. В., Сычев Д. А., Роль тестирования функциональной активности тромбоцитов в профилактике сердечно-сосудистых осложнений у больных, получающих антитромбоцитарную терапию // *Рациональная фармакотерапия в кардиологии*. - 2014. - Т. 10, № 6. - 679-687 б.
5. Асроров А. А., Аминжонова Ч. А. оценка состояния когнитивных нарушений у пациентов перенесших инсульт в практике семейного врача // *Central asian journal of medical and natural sciences*. - 2021. - 397-401 б.
6. Анацкая Л.Н. Особенности ишемического инсульта у людей пожилого возраста//*Медицинские новости*. - 2011. - №1. 10-12 б.
7. Аликулова Н.А. Клинические неврологические и гемодинамические особенности нарушений у мужчин и женщин при постинсультных синдромах в аспекте функциональной асимметрии мозга // 2022. Диссертация. С. 13-14
8. Гафарова М. Э., Гемореология и гемостаз у пациентов с ишемическим инсультом при проведении тромболитической терапии - 2015. - Т. 9, № 1. - 4-11 б.
9. Гафуров Б.Г. Особенности венозной недостаточности при инсультах // 2011. Диссертация. С. 21-37.
10. Гафуров Б.Г., Рахманова Ш.П. Некоторые клинко-патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов//*Международный неврологический журнал*. - 2011. - №1(39). - 55-59 б.
11. Гафуров Б.Г., Рузиев Ш.С., Шайзаков А.Н.Клинические особенности постинсультных афазий при нарушении мозгового кровообращения в доминантном полушарии у лиц мужского и женского пола//*Неврология*.2012. №3-4.-13-15 б.
12. Гафуров Б.Г. Изменения ЭЭГ при некоторых заболеваниях нервной системы//*Клинические лекции по неврологии*. 2016. - 107-110 б.
13. Гафуров Б.Г., Мажидов Н.М., Мажидова Ё.Н. Дополнительные методы исследования при цереброваскулярных заболеваниях. *Частная неврология*. 2012. - С. 28-39.
14. Рахматова С.Н. Значение пола и гендера при инсультах, возникающих на фоне дисциркуляторной энцефалопатии // *Диссертация*. 2019. - С. 26-29.
15. Рузиев Ш.С. Особенности клинко-неврологических и гемодинамических нарушений у мужчин и женщин в аспекте функциональной асимметрии мозга при постинсультных синдромах // *Диссертация*. 2021. - С. 21-49.
16. Bilgili S. et al. Nitric Oxide and C-Reactive Protein Levels in Ischemic Stroke // *Türk Klinik Biyokimya Dergisi*. - 2020. - Т. 18. - №. 3. - 115-120 б.
17. Priyono A. H., Permana H., Afriani N. Hubungan Kadar Albumin Serum dengan Lama Rawatan Pasien Stroke Iskemik Akut // *Jurnal Kesehatan Andalas*. - 2018. - Т. 6. - №. 3. - 552-558 б.
18. Juraschek S. P. et al. Effects of intensive blood pressure treatment on orthostatic hypotension: a systematic review and individual participant-based meta-analysis // *Annals of internal medicine*. - 2021. - Т. 174. - №. 1. - 58-68 б.
19. Bejot Y. Stroke in the very old: incidence, risk factors, clinical features, outcomes and access to resources—a 22-year population-based study // *Cerebrovasc dis*. - 2010. -Vol. 29. - 111-121 б.
20. Auch E.C., Saver J.L., Adams H.P. Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients with Stroke and Transient Ischemic Attack. A Guideline for Healthcare Professionals from the American Heart Association // *American Stroke Association*. *Stroke*. - 2014. - Vol. 45. - 2160-2236.
21. Seo S.R., Kim S.Y., Lee S.Y. The incidence of stroke by socioeconomic status, age, sex and stroke subtype: a nationwide study in Korea // *J prev med public health*. - 2014. - Vol. 47 (2). - 104-112 б.
22. Starby H. Multiplicity of risk factors in ischemic stroke patients: relations to age, sex and subtype – a study of 2505 patients from the Lund stroke register // *Neuroepidemiology*. - 2014. - Vol. 42 (3). 161- 188 б.
23. Van Uden I.W. Diffusion tensor imaging of the hippocampus predicts the risk of dementia the RUN DMC study / I.W. van Uden, A.M. Tuladhar, H.M. van der Holst et.al. // *Hum Brain Mapp*. - 2016. - Vol.37. - 327-337 б.
24. Wang. M. Metabolic, inflammatory, and microvascular determinants of white matter disease and cognitive decline / M. Wang, J. Norman, V. Srinivasan // *J. Am J Neurodegener Dis*. - 2016. - Vol. 5(5). - 171-177 б.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000